

“Deviant axloqni tashxis qilish usullari va psixologik xulosa berish”

Bobojonova Zuhra

Urganch davlat Unversiteti Pedagogika fakulteti amaliy psixologiya ta’lim yo‘nalishi birinchi bosqich talabasi

Annotatsiya:Maqolada deviant axloqni tashxis qilish usullari va shu usullar yordamida psixologik korreksiyalash, psixologik xulosa chiqarish kabilar yaratilgan .Psixologik korreksiyalash ishlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: kuzatish usuli, intervyu usuli, psixologik korreksiya, yosh inqirozi, stress, frustratsiya.

"Methods of diagnosing deviant behavior and providing psychological conclusions"

Zuhra Bobojonova, a first-year student of the field of applied psychology, Faculty of Pedagogy, Urganch State University

Annotation: In the article, the methods of diagnosing deviant morals and using these methods psychological correction, making psychological conclusions, etc. have been created. Psychological correction work is explained.

Key words: observation method, interview method, psychological correction, age crisis, stress, frustration.

Deviant axloq vakillarini turli usullar bilan tekshirish mumkin. Bu usullar ularning kuchli va zaif nuqtalarini ochib bera oladi.

Kuzatish usuli bolalar axloqi to‘g‘risidagi ma‘lumot to‘plashning eng qadimiy usulidir. Bu usul psixologik amaliyotda, asosan, ikki yo‘nalishga ko‘ra muhim rol o‘ynaydi. Birinchidan, bu bola axloqning xususiyatlarini dastlabki psixologik tahlil qilish uchun boy ma‘lumot olish imkoniyati, ikkinchidan, kuzatish usulidan

qachonki psixologik ma'lumotni boshqa hech qanday yo'l bilan olish mumkin bo'lmaganda foydalanish mumkin.

Psixologik amaliyotda psixologning ma'lumotini qay darajada aniq olishga bog'liq ravishda kuzatishning ikki turidan foydalaniladi: strukturalashmagan.

Strukturalashmagan kuzatishda axloqning aynan qaysi elementlari kuzatilishi oldindan belgilanmaydi. U qat'iy rejaga emas, faqat obyektva kuzatish vaziyatini oldindan belgilaydi. Strukturalashgandan farqi shunda.

Intervyu usuli. Axloqdagi buzilishlar xarakteri va ularning psixologik sabablarini bolalar bilan ishlashda intervyu modeli, uning mazmuni va savollarning yo'nalganligi u yoki nu psixologik tomonidan bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan metodologik va nazariy sxema bilan belgilanadi.

Psixologik tadqiqotchilarning ishlari bilan tanishish shuni ko'rsatadiki, potaxarakterologik xususiyatlarni bartaraf etish uchun maxsus psixokorreksion ishlar rejasi tuzib chiqish lozib.

Psixologik korreksiya - bu keng ma'noda amaliy psixologiyaning shunday shakli va usulidagi faoliyatki, bu faoliyat insonni ruhiy, aqliy va shaxsiy rivojlantirishdagi zaifliklarni tuzatishlarga qaratilgan bo'ladi.

Yosh inqirozi - keskin psixologik o'zgarishlar bilan xarakterlanadigan ontogenezni alohida nisbatan uzoq davom etmaydigan davrlaridir.

Aynan shu davrlarda ko'pincha "xulq og'ish" holatlarikuzatilishi mumkin.

Stress - turli xil ekstremal ta'sirlar-stressorlarga javoban yuzaga keluvchi keng doiradagi holatlarini belgilovchi holat.

Frustratsiya-ma'lum maqsad yo'lidagi mavjud mavhum to'siqlarni paydo bo'lishiga boshda kechiruvchi ruhiy holat.

Psixologik korreksiyalash ishlarida "Deviant xulq-atvor tashxisi metodikasi" ni qo'llash mumkin.

"Og'ishgan xulqqa moyillikni tashxis qilish metodikasi" - u yetti shkaladan iborat.

1. Ijtimoiy xohishga yo'naltirish shkalasi- 15 band.
2. Me'yor qoidalarini buzishga moyillik shkalasi-17 band.
3. Addiktiv axloqqa moyillik shkalasi - 20 band.
4. O'z-o'ziga zarar keltirish, parchalashga moyillik shkalasi - 21 band.
5. Tajovuzkorlik va zo'ravonlikka moyillik shkalasi - 25 band.
6. Hissiy reaksiyalarni ixtiyoriy nazorat qilish shkalasi - 15 band.
7. Delenkavent axloqqa moyillik shkalasi - 20 band.

Shuningdek, bu so'rovnoma " xulqi og'ishgan " larni harakatga keltirish, g'ayritabiiy tarzda fantaziya qilish va xobbi,jinsiy deviatsiya dismorfobiyaga moyillikni ham baholash imkonini beradi.

Xulosa qilganimizda, yuqorida keltirib o'tilgan deviant xulqqa ega insonlar bilan ishlash uchun turli xil shularga yaqin uslub va metodikalardan foydalanamiz. Xulosalash paytida faqat ishlash emas bir qancha metod va metodikalardan foydalaniladi va psixologik korreksiyalash ishlari olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.G'.Kamilova " Xulqi og'ishgan bolalar bilan ishlash psixologiyasi ". Toshkent-2020.
2. M. Atadjanov, D.A.Saliyeva " Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi ".Qo'qon-2020.
3. L.Olimov, A.Nazarov " Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi ". Toshkent:"Tafakkur avlodi", 2020.
4. wikipedia.org

